

KOMPETENSI BERBICARA BAHASA ASING PRAMUWISATA ARAB

Misran

m.misran@stp-bandung.ac.id, 082219225824 dan 0222012097

Travel Department – Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Abstrak

Kemampuan bahasa asing merupakan prasyarat mutlak bagi para pramuwisata dalam melayani wisatawan asing. Kemampuan bahasa yang paling diperlukan adalah kemampuan berbicara, terutama saat melayani wisatawan dalam melakukan *transfer in*, *check in* dan *transfer out*. Penelitian ini bertujuan meneliti kemampuan berbicara pramuwisata di Kawasan Puncak, terutama kemampuan berbicara dalam bahasa Arab.

Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan observasi partisipatif dan wawancara kepada sejumlah informan kunci, yang terdiri dari 4 pramuwisata, 5 orang pengurus organisasi kepramuwisataan, dan 2 pelaku usaha di bidang jasa perjalanan wisata.

Penelitian ini menemukan bahwa pramuwisata belajar bahasa Arab secara otodidak, dari interaksi dengan wisatawan dan non-wisatawan, dan belajar bahasa Arab secara formal atau semi-formal. Sebagian pramuwisata yang berkesempatan untuk bekerja di salah satu negara Arab, lebih menguasai bahasa Arab pasaran, sehingga lebih disukai oleh pelaku usaha dan wisatawan. Pramuwisata yang hanya menguasai bahasa Arab, akan berbicara dalam bahasa Arab saat melayani wisatawan Arab, baik pada saat melakukan *transfer in*, *check in*, dan *transfer out*, sedangkan pramuwisata yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa asing lain (Inggris), akan memilih salah satu dari kedua bahasa tersebut, yang lebih dikuasainya, dan melakukan alih kode mana kala diperlukan.

Abstract

Foreign language ability is one of inevitable prerequisites for tourists guide in serving foreign tourists. The most needed abilities is speaking competence, particularly in serving tourists for transfer in, check in dan transfer out. This research is intended to investigate speaking language abilities of tourists' guides in Puncak area, particularly their ability in speaking of Arabic language.

Based on the qualitative approach, this research uses partisipative observation and interview of key informants, consist of 4 tourists guides within this area, 5 members of tourists guide association, and 2 owners of tour and travel bureau.

Findings are that tourist guides learn speaking in Arabic language by themselves, building some interactions with Arab tourists or Arab inhabitants, or by learning Arabic in formal or semi informal school. Furthermore, some tourist guides learned Arabic (mostly local dialect) in one of Arabic nations while they worked there, and therefore they are preferred both by travel agencies and Arab tourists. Tourists guide who are only able in speaking Arabic language will do transfer in, check in, and transfer out processes by using Arabic language, whilst tourists guide with ability in speaking of Arabic and another foreign language (English) will prefer the most language they able to speak and will do switch code whenever needed.

Keywords : Tourist Guides, Arabic language abilities, Puncak

1. Pendahuluan

Kemampuan bahasa asing merupakan prasyarat mutlak bagi para pramuwisata yang melayani para wisatawan mancanegara. Seorang pramuwisata wajib menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing (Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, 1988). Penguasaan bahasa asing tersebut terkait dengan tugas-tugasnya dalam melayani wisatawan, yang melingkupi: a) penjemputan di terminal kedatangan, b) pengantaran ke tempat penginapan, c) pengantaran ke kantor/biro yang dikunjungi, d) pengantaran menuju lokasi atraksi/objek wisata yang diinginkan, e) pengantaran kembali ke bandara saat akan meninggalkan negara/tempat kunjungan (Yoeti, 1983).

Kawasan Puncak merupakan salah satu destinasi utama dan menjadi daya tarik yang memikat bagi Wisatawan Timur Tengah, terutama dari negara-negara di kawasan Teluk sejak tahun 80-an (Fauziah, 2010). Kedatangan wisatawan Timur Tengah ini mendorong sebagian warga setempat untuk melayani wisatawan sebagai pramuwisata (Mustika & Corliana, 2016).

Pramuwisata di Kawasan Puncak yang melayani wisatawan Arab (Timur Tengah), seharusnya memiliki kompetensi berbicara yang dapat membantunya menjalankan tugas-tugas di atas. Hal ini karena salah satu preferensi wisatawan Timur Tengah adalah dilayani dengan bahasa yang mereka gunakan (Jusoff *et al.*, 2009). Menurut Al-Sharkawi (2017), bahasa Arab terdiri dua ragam yang saat ini lazim digunakan, yaitu ragam formal dan ragam informal, sedangkan untuk berkomunikasi sehari-hari ragam yang sering mereka gunakan adalah ragam informal.

Meski kompetensi berbicara ini sangat penting bagi pramuwisata, para peneliti tampaknya belum tertarik meneliti aspek ini. Peneliti lebih tertarik mengkaji aspek lain, seperti kawin kontrak (Fauziah, 2010), adaptasi budaya (Mustika & Corliana, 2016), karakteristik wisatawan (Misran *et al.*, 2017) dan sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Pramuwisata atau *tourist guide* adalah 'petugas pariwisata yg berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yg diperlukan wisatawan' (Setiawan, 2013). Tugasnya antara lain 'memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan' (Gubernur Jawa Tengah, 2011). Jasa tersebut merupakan jasa komersial yang berhak diberikan upah (Gubernur Bali, 2008).

Pramuwisata sejatinya memiliki peran yang kompleks (Weiler and Black, 2015). Tidak sekadar pemberi informasi (Holloway, 1981), tetapi pramuwisata juga dapat menjadi seorang mediator atau perantara budaya (*cultural broker*), khususnya dalam pariwisata budaya, menyeleksi informasi dan memolesnya, serta memberikan interpretasi sesuai dengan segmen yang dilayani (Schmidt, 1979; Cohen, 1985), bahkan bagi wisatawan pramuwisata dapat merekatkan hubungan dengan sesama wisatawan dan memisahkan wisatawan dari kelompok lain (misalnya warga lokal) (Schmidt, 1979).

Peran yang kompleks ini tentu menuntut kompetensi yang 'tidak biasa'. Pramuwisata setidaknya harus memiliki minimal 3 keterampilan, yaitu a) penampilan yang meyakinkan (*physical appearance*), b) kepribadian yang menyenangkan dan mudah menyesuaikan diri (*pleasant and character*), dan c) kemampuan berkomunikasi (*ability to communicate*) (Yoeti, 1983). Terkait dengan kemampuan berkomunikasi, penguasaan bahasa asing menjadi prasyarat mutlak bagi seorang pramuwisata (Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, 1988), sebagai sarana dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2009).

Dalam interaksi dengan wisatawan, bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi pramuwisata (Pearce, 1984). Sebagai elemen penting komunikasi, terdapat tiga macam kompetensi berbahasa, yaitu kompetensi linguistik, kompetensi sociolinguistik dan kompetensi pragmatik (Tesch, 2014). Kompetensi linguistik juga dapat dibagi lagi menjadi empat keahlian (*skill*) utama, yaitu mendengarkan (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*), dan menulis (*writing*). Kemampuan berbicara dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang lancar, akurat dan efektif, terlibat dalam percakapan yang lanjut dalam berbagai topik, serta dapat mengikuti arah pembicaraan dan terlibat dalam diskusi dengan para partisipan (Klimova, 2016).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana manusia sebagai subjek kajian dipandang memiliki sisi humanis (Burns, 2000), yang kompleks dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menggali persoalan penelitian secara lebih mendalam (Riley and Love, 2000).

Pramuwisata di Kawasan Puncak berjumlah lebih dari 500 orang, di mana sebagian besarnya merupakan pramuwisata yang melayani wisatawan Arab. Dalam penelitian ini, populasi yang begitu besar dipilih secara acak, dengan memilih informan secara selektif, yang terdiri dari pramuwisata itu sendiri, pengurus organisasi kepramuwisata, dan para pelaku usaha yang menggunakan jasa mereka. Lima orang pramuwisata telah diwawancarai, beberapa di antaranya merangkap sebagai pengurus organisasi kepramuwisata, baik yang resmi maupun yang non-resmi, di samping dua pemilik biro jasa usaha perjalanan wisata di Kawasan Puncak.

Data mengenai kompetensi berbicara paling efektif diperoleh dengan melakukan perekaman, terutama data yang berkenaan dengan pengucapan dan pemilihan kata, alih kode, serta variasi bahasa (Pearce, 1984). Namun, dalam hal ini, peneliti lebih memilih melakukan observasi partisipatif (Spradley, 1980), di mana peneliti mengikuti satu trip (*transfer out*), dan melihat serta melakukan *guiding* terhadap wisatawan. Di samping observasi partisipatif, peneliti juga melakukan wawancara terhadap sejumlah pramuwisata, pelaku usaha, dan pengurus organisasi kepramuwisata.

Data yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa dokumentasi, daftar periksa (*check list*), dan rekaman hasil wawancara yang diolah

dengan metode koding, yaitu melakukan koding terbuka, koding terporos, dan koding terpilih.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi Umum

Pramuwisata di Kawasan Puncak terdiri dari unsur yang beragam, baik dilihat dari daerah asal, usia, latar belakang pendidikan, kelompok sosial, organisasi, maupun profesionalitas. Pramuwisata di kawasan ini tidak hanya berasal dari dalam Kabupaten Cianjur, tetapi juga berasal dari luar Kabupaten Cianjur. Misalnya daerah Sukabumi, Bandung, Garut, dan sebagainya. Bahkan, ada yang berasal dari luar Jawa Barat. Usia mereka juga beragam, dari yang masih dua puluh tahunan sampai lima puluhan. Selain itu, mereka juga datang dari beragam tingkat pendidikan dan kelompok sosial. Paling rendah tamat SLTP dan paling tinggi tingkat sarjana. Mereka ada yang juga berprofesi sebagai guru agama, makelar, dan ada yang hanya berprofesi sebagai pramuwisata. Ada yang memiliki kedudukan di masyarakat, dan ada pula yang sama sekali tidak mendapat tempat.

Mereka menggeluti profesi sebagai pramuwisata karena didorong oleh berbagai faktor. Meski demikian, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Penghasilan sebagai pramuwisata memang cukup menggiurkan bagi mereka yang rata-rata tidak mengenyam bangku perkuliahan ini. Dengan bekerja sebagai pramuwisata, penghasilan mereka bisa di atas rata-rata, ditambah dengan penghasilan lain-lain, seperti komisi dan tips. Walaupun faktor ekonomi merupakan faktor dominan, sebagian pramuwisata juga didorong oleh faktor sosial.

Di antara pramuwisata ini ada yang bekerja sebagai pramuwisata murni dan ada yang merangkap sebagai sopir (*driver-guide*). Pramuwisata murni adalah pramuwisata yang hanya menjalankan tugas-tugas kepramuwisataan, sedangkan *driver-guide* adalah pramuwisata yang juga melayani tamu dengan memandu kendaraan sendiri, tidak menggunakan bantuan sopir. Kelompok dengan pekerjaan sebagai *driver-guide* memang masih mendominasi. Hal ini disebabkan permintaan yang tinggi terhadap jenis pemandu wisata yang seperti ini dan tingkat kesadaran sebagian *guide* yang rendah, di mana mereka masih mau melayani permintaan wisatawan yang hanya menyewa *driver-guide* tanpa sopir (Wawancara dengan B dan K, pertengahan September 2018).

Secara lebih ringkas, berikut karakteristik umum pramuwisata Arab di Kawasan Puncak:

Figur 1. Karakteristik Umum Pramuwisata Arab di Kawasan Puncak

Karakteristik	Deskripsi
Daerah Asal	Kab. Cianjur dan luar Kab. Cianjur (sekitar Jawa Barat) dan beberapa dari luar Jawa Barat
Usia	24 – 50 tahun
Latar belakang pendidikan	SMP sd S1
Kelompok sosial	Bervariasi, mayoritas marginal
Organisasi	HPI dan non HPI
Motivasi	Materi dan non-materi
Kategori umum	<i>Guide</i> dan <i>driver guide</i>
Kategori khusus	Eks TKI, non-Eks TKI

b. Kemampuan Berbahasa Asing Pramuwisata

Sejumlah literatur menyebutkan bahwa pramuwisata memiliki kemampuan bahasa asing yang terbatas (Cohen, 2007) dan akses pendidikan yang kurang memadai (Dahles & Bras, 1999). Kendati demikian, didorong oleh situasi sosial yang mereka alami, pramuwisata memiliki motivasi ekonomi untuk belajar bahasa asing dan menjadi *bilingual* dalam waktu cepat (Nunez, 1989). Kemampuan berbahasa asing yang baik ini tidak hanya dapat mengeluarkan mereka dari lingkaran marjinalitas sosial, tetapi lebih dari itu dapat memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menarik minat dan meningkatkan kepuasan wisatawan (Dahles & Bras, 1999), serta jembatan untuk menjangkau dunia luar yang lebih luas (Cohen, 2007).

Oleh sebab itu, pramuwisata di Kawasan Puncak merupakan warga lokal yang termasuk rajin dan giat belajar bahasa asing (dalam hal ini bahasa Arab). Apabila dilihat dari kemampuan berbahasa asing, pramuwisata di Kawasan Puncak memiliki berbagai kemampuan beragam. Secara umum mereka dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok: a) pramuwisata yang, selain bahasa Indonesia/lokal, hanya menguasai 1 (satu) bahasa asing (*bilingual*) dan b) pramuwisata yang menguasai minimal 2 (dua) bahasa asing (*multilingual*). Meskipun kategori terakhir dapat digolongkan sebagai *polyglot*, karena menguasai banyak bahasa (selain bahasa Indonesia/lokal), namun penguasaan bahasa asing masih terbatas pada maksimal dua bahasa asing. Bahasa asing yang mereka kuasai antara lain: a) bahasa Arab, b) bahasa asing non-Arab (seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan sebagainya). Bagi pramuwisata yang menguasai bahasa Arab dan bahasa asing lain, ada pramuwisata yang dominan lebih menguasai bahasa Arab daripada bahasa asing lain (misalnya Inggris), tetapi ada juga pramuwisata yang lebih menguasai bahasa asing lain daripada bahasa Arab.

Dilihat bagaimana mereka dapat menguasai bahasa asing tersebut, mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok: a. pramuwisata yang belajar bahasa Arab secara otodidak; b. pramuwisata yang belajar dari interaksi dengan penutur asli (wisatawan-nonwisatawan); c. pramuwisata yang belajar secara formal atau semi-formal.

Pramuwisata yang belajar bahasa Arab secara otodidak merupakan yang paling umum. Akses pendidikan formal yang terbatas, dengan standar minimal SLTA, menyebabkan pramuwisata memilih cara ini, yang dianggap 'tercepat' dan 'paling efektif' dalam

belajar bahasa Arab. Mereka rata-rata tidak menempuh pendidikan bahasa secara khusus.

Cara otodidak ditempuh dengan belajar kepada pramuwisata senior, yang sebelumnya sudah bisa berbahasa Arab. “(Belajarnya) ke teman dulu,” ujar H (Wawancara, 14-9-2018). Belajar kepada teman merupakan tahapan yang dilalui oleh pramuwisata muda, sebelum berani melakukan interaksi dengan wisatawan. “Kita kan sambil belajar ngopi meskipun saya belum buka tamu. Sambil ngopi sambil apa. Kan karena sama-sama *guide* omongannya *ga* jauh dari lingkungan pengalaman mereka masing-masing,” lanjut H.

Pada tahap selanjutnya, pramuwisata tersebut belajar bahasa Arab langsung kepada penutur asli. Para penutur asli ini adalah wisatawan yang datang ke kawasan Puncak. Mereka melakukan interaksi dengan pramuwisata secara terbatas, seperti pada saat penjemputan (*transfer in*), pengantaran ke hotel, ke tempat-tempat wisata, dan pengantaran kembali saat kepulangan (*transfer out*). Meski interaksinya bersifat terbatas, intensitas pertemuan yang terus berulang dengan wisatawan yang berbeda, serta konteks yang kurang lebih sama, menyebabkan pramuwisata dapat belajar dengan cepat.

Interaksi dengan wisatawan ini memang menjadi salah satu sarana dalam mempelajari bahasa asing, terutama apabila pramuwisata atau wisatawan sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bahasa interaktif, yang menjadi penghubung. Bahkan, interaksi tersebut juga dapat digunakan untuk mempelajari bahasa ketiga (bahasa asing lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh pramuwisata) (Cohen, 2007).

Namun, ada juga sebagian pramuwisata yang pernah belajar bahasa Arab kepada penutur asli, yang bukan merupakan wisatawan. Kelompok pramuwisata ini pernah tinggal untuk beberapa waktu (minimal 2 tahun) di salah satu negara Arab, sehingga dapat menguasai bahasa komunikatif dasar, yang dapat digunakan dalam melayani wisatawan. Itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka sebagai purna TKI.

Mereka ini memiliki kompetensi berbicara dalam bahasa Arab sehari-hari (ragam formal), dan hampir tidak mengerti bahasa Arab standar (*fusha*/ragam informal). Meski demikian, hal tersebut tidak terlalu mengganggu komunikasi, terutama untuk jenis wisatawan FIT (Free Individual Travellers), karena ranah penggunaan bahasa pelayanan kepada wisatawan merupakan ranah informal. Berbeda

halnya dengan wisatawan berkelompok (*group*), yang memerlukan penjelasan (*guiding*) dalam bahasa Arab standar.

Meski berjumlah sedikit, ada juga pramuwisata yang belajar bahasa Arab secara intensif, baik melalui pendidikan formal maupun semi-formal seperti kursus bahasa. Beberapa tempat pendidikan formal baik pada jenjang SLTP dan SLTA memberikan pelajaran bahasa Arab, seperti di pesantren. Bahkan, ada pramuwisata yang belajar bahasa Arab sampai tingkat perguruan tinggi.

Kelompok yang terakhir ini merupakan pramuwisata ideal, dari sisi kemampuan berbahasa. Mereka sudah belajar bahasa Arab secara formal di sekolah. Namun, kemampuan berbahasa tersebut masih bersifat pasif dan belum bisa digunakan untuk berkomunikasi. Agar dapat melayani tamu dengan bahasa Arab, mereka harus menggunakan metode pertama dan kedua.

Akan tetapi, pelaku usaha atau organisasi kepramuwisata lebih percaya terhadap kemampuan pramuwisata yang belajar bahasa melalui metode pertama dan kedua. Sebab, selain sudah dapat berbicara secara komunikatif, mereka juga sudah mengerti budaya dan karakter wisatawan (Wawancara dengan J, D, dan H, pertengahan September 2018).

c. Keahlian Berbicara (Speaking Skills)

Keahlian berbicara merupakan keahlian yang paling banyak dikuasai oleh pramuwisata. Pramuwisata dapat berbicara dengan bahasa Arab dalam melayani wisatawan, baik sebelum kedatangan, pada saat kedatangan (*transfer in*), pengantaran ke hotel, selama berwisata, maupun pada saat pengantaran kembali ke terminal keberangkatan (*transfer out*).

Sejumlah alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini antara lain: a) kompetensi ini dapat membantu pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya, terutama pada saat berkomunikasi secara lisan dengan wisatawan. Selain itu, b) kompetensi berbicara ini dapat langsung dipraktekkan di depan wisatawan, sehingga lebih sering digunakan, dapat langsung dikoreksi, dan dapat meningkatkan kepercayaan diri pramuwisata, terutama apabila wisatawan memahami apa yang disampaikan oleh pramuwisata. Dan c) penguasaan kompetensi ini berlaku untuk konteks yang terbatas, yaitu seputar kebutuhan wisatawan selama berwisata dan bagaimana melayani kebutuhan tersebut. Konteks yang tidak begitu luas dan kesempatan yang terus berulang menyebabkan pramuwisata memiliki peluang besar untuk menguasai kompetensi ini.

d. Keahlian Berbicara dan Pelayanan

Kondisi di atas mempengaruhi kemampuan berbicara dan pilihan bahasa yang mereka gunakan dalam melayani wisatawan Arab. Pramuwisata akan memilih bahasa asing yang lebih mereka kuasai untuk melayani wisatawan. Pramuwisata yang hanya lancar berbahasa Arab akan memilih bahasa Arab sebagai bahasa pelayanan. Dia tidak memiliki pilihan lain. Pramuwisata yang menguasai lebih dari 1 bahasa asing, di mana salah satunya adalah bahasa Arab, memiliki pilihan untuk melayani wisatawan dengan bahasa Arab atau non-Arab. Pramuwisata yang lebih menguasai bahasa Arab akan tetap memilih bahasa Arab sebagai bahasa pelayanan, dan mengeluarkan kemampuan berbahasa asing lain (misalnya Inggris) pada saat dibutuhkan. Seperti saat melayani wisatawan Timur Tengah yang terpelajar dan lebih suka dilayani dalam bahasa Inggris. Pramuwisata dari kelompok ini akan melakukan alih kode mana kala dibutuhkan.

Pada tamu perseorangan (FIT), pramuwisata pada umumnya sudah berinteraksi jauh-jauh hari sebelum kedatangan. Mereka berbicara dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler, maupun perangkat lain. Yang mereka bicarakan adalah informasi tentang kedatangan dan kebutuhan wisatawan selama berwisata, yang perlu dipersiapkan. Pramuwisata yang belajar bahasa Arab secara otodidak dan belum berani berinteraksi langsung dengan wisatawan, biasanya tidak memahami semua percakapan dengan wisatawan. Apabila itu terjadi, pramuwisata akan meminta bantuan kepada pramuwisata yang sudah berpengalaman, untuk mengartikan atau membantu memberikan jawaban kepada wisatawan yang bersangkutan. Pramuwisata yang sudah berpengalaman dan sering berinteraksi dengan wisatawan, biasanya dapat melayani percakapan yang rinci, dan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan.

Pada saat kedatangan, pramuwisata murni yang bekerja dengan ditemani seorang sopir, berinteraksi dan melakukan percakapan dalam bahasa Arab dalam rangka memberikan informasi kepada wisatawan. Pramuwisata ini juga melakukan *guiding*, terutama kepada wisatawan yang datang secara berkelompok (*group*). Sementara itu, *driver-guide* akan melayani wisatawan dan berbicara

dengannya seperlunya saja. *Driver-guide* hanya akan memberikan *guiding* apabila diminta, dan tidak banyak berbicara sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel.

Peran pramuwisata murni akan lebih tampak pada saat membawa wisatawan berkelompok (*group*). Pemanduan dilakukan selama perjalanan, di mana pramuwisata berbicara kepada wisatawan dengan menggunakan pengeras suara. Bagi pramuwisata yang hanya bisa berbicara dalam bahasa Arab, akan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pemanduan. Selanjutnya, bagi pramuwisata yang multilingual (minimal dengan dua kemampuan bahasa asing: Arab dan Inggris) kemampuan berbicara bahasa asing yang lebih dominan akan menjadi pilihan. Pramuwisata yang menguasai bahasa Inggris lebih baik, akan memilih berbicara dalam bahasa Inggris daripada berbicara dalam bahasa Arab. Sebaliknya, pramuwisata yang memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab lebih baik akan berbicara menggunakan bahasa Arab, meskipun dia sejatinya dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Walaupun demikian, strategi alih kode dan campur kode, sering kali digunakan oleh pramuwisata yang multilingual ini. Berpindah-pindah dari satu bahasa asing ke bahasa asing lain menjadi strategi yang dipilih, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. Namun, hal ini tentu saja hanya bisa dilakukan apabila wisatawan yang dilayani juga memiliki kemampuan bahasa multilingual (mengerti bahasa Arab dan bahasa Inggris).

K misalnya, yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, memilih melakukan *guiding* dalam bahasa Arab. Dengan pengalaman tinggal lebih kurang empat tahun di salah satu negara Arab, K percaya diri dengan bahasa Arab standar yang dikuasainya. Menurutnya, penggunaan bahasa Arab standar lebih tepat dilakukan kepada wisatawan yang terpelajar, yang lebih respek terhadap pramuwisata yang dapat berbicara dalam bahasa Arab standar.

Sementara itu, pramuwisata yang lebih menguasai bahasa asing lain (dalam hal ini Inggris), akan memilih bahasa asing tersebut, daripada bahasa Arab. B misalnya, yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, lebih memilih melakukan pemanduan dengan menggunakan bahasa Inggris. Di sini, B tampak lebih sering melakukan alih kode, untuk membina kedekatan dengan tamu. Ketika

B tidak mengerti apa yang disampaikan wisatawan dalam bahasa Arab, B akan bertanya dan meminta penjelasan dalam bahasa Inggris (Observasi, pertengahan Agustus 2018).

Driver-guide biasanya tidak melayani wisatawan berkelompok. Oleh sebab itu, kemampuan berbicara dalam bahasa Arab standar yang jarang mereka kuasai juga tidak diperlukan. Wisatawan FIT tidak memerlukan informasi yang detail dan jarang menanyakan tentang sejarah atau budaya (Wawancara dengan K, pertengahan September 2018). Meski tidak menguasai bahasa Arab standar, bahasa Arab pasaran (*local dialect*) sudah cukup untuk melayani wisatawan FIT ini. Namun dalam melayani wisatawan FIT ini diperlukan kemampuan lain, di samping kemampuan berbahasa, yaitu pemahaman budaya, seperti memahami pola interaksi dengan wisatawan, pola interaksi antara laki-laki asing dan perempuan bersuami, dan sebagainya.

Figur 2. Kompetensi berbicara pramuwisata di kawasan Puncak

Karakteristik	Temuan
Bahasa (asing) yang dikuasai	a) bahasa Arab b) bahasa asing non-Arab c) bahasa Arab dan bahasa asing lain
Pemeroleh kompetensi	a) otodidak (sesama pramuwisata) b) interaksi dengan penutur asli (wisatawan-nonwisatawan) c) belajar formal/semi formal
Kategori	a) pramuwisata – dituntut untuk menguasai bahasa Arab standar, lebih diutamakan juga menguasai bahasa Inggris b) <i>driver-guide</i> – cukup menguasai bahasa Arab pasaran
Situasi kebutuhan	Transfer in, check in, transfer out, guiding
Tipe wisatawan	a) FIT – dilayani dengan bahasa Arab pasaran b) berkelompok (group) – dilayani dengan bahasa Arab Fusha (standar), dan campur

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa di antara pramuwisata ada yang menguasai bahasa Arab secara otodidak, dari interaksi dengan

wisatawan dan non-wisatawan, dan belajar bahasa Arab secara formal atau semi-formal. Mayoritas pramuwisata belajar bahasa Arab secara otodidak dan interaksi dengan wisatawan. Sebagian pramuwisata ada yang berkesempatan untuk bekerja di salah satu negara Arab, dan menguasai bahasa Arab langsung dari penuturnya. Mereka ini lebih memiliki kemampuan berbicara dan memiliki pemahaman budaya, dibandingkan dengan pramuwisata yang tidak memiliki pengalaman yang sama. Oleh sebab itu, pelaku usaha lebih cenderung memilih mereka untuk menjalankan tugas-tugas kepramuwisataan.

Bahasa Arab bukan satu-satunya bahasa asing yang dikuasai oleh pramuwisata. Selain bahasa Arab, sebagian pramuwisata juga memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa asing lain, seperti bahasa Inggris.

Pramuwisata yang hanya menguasai bahasa Arab, berbicara dalam bahasa Arab saat melayani wisatawan Arab, baik pada saat melakukan *transfer in*, *check in*, dan *transfer out*. Pramuwisata yang menguasai bahasa Arab dan bahasa asing lain (Inggris) memilih salah satu dari kedua bahasa tersebut, yang lebih dikuasainya, dan melakukan alih kode pada saat diperlukan.

Referensi

- Al-Sharkawi, M. (2017) *History and Development of the Arabic Language*. Abingdon and New York: Routledge.
- Burns, G. L. (2000) 'Anthropology and tourism: Past contributions and future theoretical challenges', pp. 1–21.
- Cohen, E. (1985) 'The Origins, Structure and Dynamics of a Role', *Annals of Tourism Research*, 12, pp. 5–29.
- Cohen, E. (2007) 'YOUTH TOURISTS IN ACRE: A Disturbance becomes a Lifelong Preoccupation', in Nash, D. (ed.) *The Study of Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings*. Oxford - Amsterdam: Elsevier, p. 319.
- Dahles, Heidi; Bras, K. (1999) 'Entrepreneurs in Romance: Tourism in Indonesia', *Annals of Tourism Research*, 26(2), pp. 267–293.
- Fauziah, S. (2010) 'Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor', *Harmoni*, X(4), pp. 888–901.
- Gubernur Bali (2008) 'PERDA Provinsi Bali NOMOR 5 TAHUN 2008 tentang Pramuwisata'. Denpasar. Available at: <http://www.disparda.baliprov.go.id/files/subdomain/disparda/file/REGULASI/PerdaNo5Thn2008.pdf>.
- Gubernur Jawa Tengah (2011) 'Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah'. Semarang: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Available at: <http://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/PERDA NO 9>

TAHUN 2011 TENTANG PRAMUWISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH.pdf.

- Holloway, J. C. (1981) 'The Guided Tour: A Sociological Approach', *Annals of Tourism Research*, VIII(3), pp. 377–402.
- Jusoff, K. *et al.* (2009) 'Travelling Pattern and Preferences of the Arab Tourists in Malaysian Hotels', *International Journal of Business and Management*, 4(7), pp. 3–9. doi: 10.5539/ijbm.v4n7p3.
- Klimova, B. (2016) 'Model of the Development of Language Competences for Tourism', *Procedia Economics and Finance*. The Author(s), 39(November 2015), pp. 7–10. doi: 10.1016/S2212-5671(16)30233-7.
- Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (1988) 'Keputusan Menparpostel No.KM 82 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata'. Jakarta: P2T Provinsi Jatim. Available at: <http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN PERATURAN PERIZINAN PER SEKTOR 2014/KEBUDAYAAN PARIWISATA/Keputusan Menparpostel No.KM82.pdf>.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2009) 'KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR : KEP . 57 / MEN / III / 2009 TENTANG PENETAPAN SKKNI SEKTOR PARIWISATA BIDANG KEPEMANDUAN WISATA'. Jakarta.
- Misran; Iskandar, Djoni Sofyan; Ginting, Ina Veronika; Hartanto, W. (2017) *Karakteristik dan Preferensi Turis Arab di Kawasan Puncak*.
- Mustika, Sri; Corliana, T. (2016) 'Adaptasi Budaya Warga Warung Kaleng, Desa Sampay, Cisarua, Bogor terhadap Turis Timur Tengah', in *Proceeding International Conference of Communication, Industry and Community*. Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanegara, pp. 782–790.
- Nunez, T. (1989) 'Touristic Studies in Anthropological Perspective', in Smith, V. L. (ed.) *HOSTS AND GUESTS: THE ANTHROPOLOGY OF TOURISM*. 2nd Editio. Philadelpia: University of Pennsylvania Press, pp. 265–279.
- Pearce, P. L. (1984) 'TOURIST - GUIDE INTERACTION', *Annals of Tourism Research*, I, pp. 129–146.
- Riley, R. W. and Love, L. L. (2000) 'The state of qualitative tourism research', *Annals of Tourism Research*, 27(1), pp. 164–187. doi: 10.1016/S0160-7383(99)00068-7.
- Schmidt, C. J. (1979) 'The Guided Tour: Insulated Adventure', *Urban Life*, 7(4), pp. 441–467. doi: 10.1177/089124167900700402.
- Spradley, J. P. (1980) *Participant Observation*. Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Tesch, B. (2014) 'Competences, Language Skills and Linguistic Means', in Fäcke, C. (ed.) *Manual of Language Acquisition*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, pp. 325–342.
- Weiler, B. and Black, R. (2015) 'The changing face of the tour guide : one-way communicator to choreographer to co-creator of the tourist

experience', 8281(September). doi:
10.1080/02508281.2015.1083742.

Yoeti, O. A. (1983) *Penuntun Praktis Pramuwisata Profesional*. Bandung:
Penerbit Angkasa.